

Đại lý du lịch

Chẫu Chàng
Hà Nội, mùa Xuân
31-1-2026

© 2023 Anhinga, tranh của Bùi Quang Khiêm

Xóm Chim có thích du lịch không? Có chứ, với bản chất yêu tự do, phóng khoáng, thích cái vãi và hay bay lượn, chim nào chả thích du lịch phương xa.

Tuy vậy, với Xóm Chim đây là giấc mơ xa xôi.

Du lịch xa là việc vừa khó khăn, vừa nguy hiểm. Chỉ có bọn Bò Nông là loài di trú, mới làm được việc này. Nhưng chúng không phải dân làng.

Thành ra cái ước mơ du lịch xa chỉ như là một giấc mộng đẹp để mà tưởng tượng.

Rõ đây là nhu cầu chưa đáp ứng. Nếu làm dân cư Xóm Chim thỏa mãn, công đức sẽ thực sự vô lượng. Biết vậy, Bói Cá cho đệ tử đi tìm hiểu. Cuối cùng cũng tìm ra được tay Chim Cổ Rắn (*Anhinga*), sành điệu, hay giao du và am hiểu dịch vụ du lịch.

Ban tổ chức chuyến đi điều tra kỹ với Anhinga về mọi mặt, đi lại, đảm bảo sức khỏe, thăm quan, ăn ở... Mọi thứ đều ổn cả. Coi như cơ bản đáp ứng được các yêu cầu rất khắt khe của Bói Cá đặt ra.

Cuối cùng, ban tổ chức dẫn Anhinga tới gặp Bói Cá.

Tất cả Xóm Chim nghe được tin thì mừng lắm, bàn tán huyền thuyên khắp nơi. Thậm chí còn lạ là thức khuya để bàn tán inh ỏi, mặc dù trừ Cú ra, thì bọn chim đi ngủ ngay khi mắt trời sắp lặn. Nhưng sự kiện du lịch trong mơ này tạo nên sự kiện có một không hai trong lịch sử Xóm: Chim thức đêm!

Bói Cá cảm thấy rất tự hào vì sắp làm nên công đức đi vào sử sách. Cả đêm trong hang, Bói Cá nhắm lại các câu hỏi điều tra sâu Anhinga, bao gồm cả kỹ thuật chống nói dối sử dụng AI.

(AI chống nói dối rất tốt, vì đã nhiều lần Bói Cá bị AI lừa. Dĩ độc trị độc mà.)

Tuy nhiên, điểm đáng lo nhất là chi phí. Trong khi nghe lỏm Xóm Chim bàn huyền thuyên lúc đêm, Bói Cá có bay lượn hiểu được lo lắng nhất tập trung của bọn chim ở vấn đề chi phí. Lời nói của những chú chim lúc buồn ngủ luôn chất chứa sự thật.

Các câu hỏi và suy nghĩ đưa Bói Cá vào giấc mộng chập chờn. Trong mộng Bói Cá thấy mình đang dẫn cả Xóm Chim đi tới nơi đẹp như thiên đường, oai phong chỉ huy như trưởng đoàn, mặc dù nơm nớp lo lạc đường... Chợt choàng tỉnh vì tiếng huyền não, té ra trời đã sáng.

Ban tổ chức du lịch Xóm gồm các đệ tử thân tín gồm Cò, Sẻ, Chèo Bẻo, Chèo Mào đã đứng hện dẫn anh chàng bảnh bao Anhinga tới bàn việc du lịch.

Xa xa ngoài cửa hang, chim khắp xóm bỏ hết việc làm ăn đứng hóng kết quả.

Ra dáng chủ nhà, Bói Cá mời Anhinga làm đĩa cá ngon của ao trước khi bàn. Anhinga ăn rất kiểu cách, vừa ăn vừa bình luận. Nghe mấy lời bình về phong cách ăn cá, đánh giá hương vị và so sánh tầm toàn cầu về ẩm thực của Anhinga, Bói Cá ưng lắm. Nhắm lại mấy câu hỏi điều tra đêm qua, Bói Cá thấy hoàn toàn đáng tin.

Mọi việc ổn cả, chỉ còn tránh bị lừa về chi phí nữa là sẽ rất ổn. Bói Cá an tâm và chuyển sang chủ đề chính: chi phí.

Bói Cá: – Chi phí thủ tục, đi lại ra sao?

Anhinga: – Miễn phí.

Sửng sốt, Bói Cá hỏi tiếp: – Chi phí tham quan ra sao?

Anhinga: – Miễn phí.

Không tin vào tai mình, Bói Cá hỏi tiếp: – Vậy các chi phí ăn ở, sức khỏe, giao tiếp, và cả hướng dẫn thì thế nào?

Anhinga: – Miễn phí hoàn toàn.

Tới đây, Bói Cá yêu cầu Anhinga chờ để hội ý Ban tổ chức. Bọn chim lục tục theo Bói Cá kéo nhau vào góc sâu hang, kiểm tra với AI.

Đáp án của AI: “Anhinga nói sự thật”.

Khi quay trở lại, Bói Cá cùng với Ban tổ chức và Anhinga nhất trí thỏa thuận du lịch. Nay giao Anhinga toàn quyền tuyển đại lý điều phối, đặc biệt lo dịch vụ điểm đến hoàn hảo, chăm sóc đoàn chu đáo.

Anhinga đáp chắc nịch: – Chăm sóc kỹ tới từng sợi lông!

Ban tổ chức cực hài lòng. Mọi thứ ổn cả. Cả xóm vui lắm, nô nức chuẩn bị. Tinh thần phấn chấn, tưng bừng nhất trong vòng 200 năm qua. Sắp tới ngày đi, Bói Cá chợt nhớ ra tay khôn nhất xóm là Cú, nên đi gặp Cú.

Vừa tới cửa, thấy Bói Cá, Cú nói luôn: – Không đi. Nhiều đứa rủ rồi, không đi.

Bói Cá: – Miễn phí mà, đi vui lắm, du lịch bổ ích. Sao ông không đi?

Cú không đáp, chỉ một mực bảo không đi. Bói Cá hỏi thế nào Cú cũng không nói lý do.

Hết cách, Bói Cá gỡ vớ năn nỉ, kể lể chuyện hồi xưa Cú Con bị ỉa chảy kiệt sức không khỏi. Bói Cá phải đi tìm ra loài cá ăn vào ngăn ỉa chảy mãi mới khỏi...

Tới đây, Cú mới đành tiết lộ là có tin tình báo cho biết rằng đại lý du lịch mà tay Anhinga thuê chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ rất đáng khả nghi.

Hoảng quá, Bói Cá thất thanh: – Khả nghi thế nào?

Cú: – Nghề chính của tay này là thợ nhồi bông thú (*taxidermist*). Thu nhập chính là bán vé vào bảo tàng chim khô nhồi bông (*stuffed birds*).

□

Ngoại truyện:

Về sau này, khi bình tâm lại, Bói Cá mới hiểu câu nói của Anhinga về việc chăm sóc kỹ tới từng sợi lông nghĩa là gì. Hiểu ra rằng Anhinga không nói giỡn, Bói Cá càng gật gù tâm đắc rằng quả nhiên AI chống nói dối rất tốt.

References

Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://books.google.com/books?&cid=rq82EQAAQBAJ>.